

Indikatoren für Waldböden: Die Rolle der Weidewirtschaft

www.af4eu.eu

Λαππα)
Gras- und Waldböden. Silvopastorals in Evrytania (Foto von

Sowohl Wälder als auch Grasland bieten das notwendige Weideland und fördern die Artenvielfalt und die Tierwelt. Die nachhaltige Bewirtschaftung dieser Ökosysteme sowie der Weiden bietet zahlreiche Vorteile, indem sie die Produktivität der Viehzucht steigert und gleichzeitig zur Artenvielfalt und zum Bodenschutz beiträgt. Indikatoren für die Bodenqualität wie organische Substanz des Bodens, pH-Wert, Textur, Feuchtigkeit, biologische Vielfalt usw. liefern nützliche Informationen über den Zustand der Waldböden und die Wirksamkeit der Bewirtschaftungspraktiken auf Weiden. Die Weidebewirtschaftung zielt darauf ab, die Bodenqualität zu erhalten und zu verbessern, insbesondere in einer Zeit, in der Faktoren wie Klimawandel, Wüstenbildung und andere Belastungen den Prozess der Bodendegradation beschleunigen können.

Eine innovative Weidepraxis, die in den Berggebieten von Evrytania in Griechenland angewandt wird, ist beispielsweise die kombinierte Beweidung und Koexistenz verschiedener Nutztierarten wie Schafe, Ziegen, Rinder und Pferde auf denselben Weiden (durch Rotation).

Diese Praxis fördert die effizientere Nutzung der Vegetation, da jede Art unterschiedliche Ernährungspräferenzen hat, was eine möglichst effiziente Nutzung der Biomasse gewährleistet. Gleichzeitig trägt die Verteilung von organischer Substanz über die gesamte Oberfläche der Weide durch den Kot zur Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit bei. Darüber hinaus reduziert es das Vorhandensein von Unkraut, gleicht den Druck auf die Weide aus, reduziert die Bodenverdichtung an bestimmten Stellen und minimiert das Risiko von Bodenerosion und -degradation. Gleichzeitig sind die wirtschaftlichen Vorteile vielfältig, da die Landwirte Produkte aus verschiedenen Nutztierarten wie Fleisch, Milch, Wolle und Häute verwenden und gleichzeitig die Kosten für die Bodenwiederherstellung senken können.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Schlüsselindikatoren der Bodengesundheit zur Formulierung nachhaltiger Beweidungspläne beitragen können. Die Weidewirtschaft kann zur langfristigen Gesundheit sowohl von Weiden als auch von Waldökosystemen beitragen, indem sie ein Gleichgewicht zwischen produktiver landwirtschaftlicher Nutzung und Umweltschutz fördert.

Stavroula Galanopoulou,
Anastasia Pantera, Vassiliki
Lappa, Andreas
Papadopoulos

Ministerium für Forstwirtschaft &
Management natürlicher Umwelt,
Karpenissi, Griechenland

Funded by
the European Union

Dieses Projekt wurde durch das Forschungs- und Innovationsprogramm „HORIZON EUROPE“ der Europäischen Union im Rahmen der Finanzhilfvereinbarung Nr. GA 101086563 gefördert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen stammen jedoch ausschließlich von den Autorinnen und Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die der Europäischen Union wider. Weder die Europäische Union noch die gewährende Stelle können hierfür verantwortlich gemacht werden.